

Revista Científica Di Fatto, ISSN 2966-4527. Edição 4. Ano: 2025.

Submissão em: 20/12/2024

Aprovação em: 03/01/2025

Publicado em: 03/01/2025

Disponível em: <https://revistadifatto.com.br/artigos/tecnologias-digitais-na-educacao-a-formacao-de-professores-durante-a-pandemia-e-a-extensao-de-suas-possibilidades-para-os-dias-atuais/>

Tecnologias digitais na educação- A formação de professores durante a pandemia e a extensão de suas possibilidades para os dias atuais

Ana Reges de Medeiros

Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (2003). Mestre em Ciências da Educação pela Facultad de Postgrado de la Universidad San Carlos (2013) e diploma reconhecido no Brasil pela Universidade Federal de Alagoas (2024). Atuou como professora de Língua Portuguesa no Educandário Emília de Lima Pinho, como formadora do GESTAR II de Língua Portuguesa, como gestora de escolas públicas municipais, trabalhou na Secretaria Municipal da Educação como Gerente da Educação Infantil no município de Acopiara, no qual leciona na rede pública desde 1998. Ministra aulas em cursos de Graduações e Especializações da FAK, IFETE e da Universidade Vale do Acaraú. Participou de seleções públicas tais como Concurso público único de provas e títulos realizado em conformidade com o Edital n 01/1997, devidamente aprovado pelas entidades partícipes e publicado no Diário Oficial do Estado, para o cargo de Professora de Ensino Fundamental, da Prefeitura Municipal de Acopiara, para composição de Banco de Gestores Escolares para provimento dos Cargos em comissão de Diretor e Coordenador Escolar das escolas da rede pública estadual, de acordo com os Editais GAB n 001/ 2013, de 08 de fevereiro de 2013, n 002, de 20 de fevereiro de 2013, n 003, de 25 de fevereiro de 2013, n 005, de 10 de abril de 2013, Seleção pública N 22/2013 para cadastro de reserva de Professores Formadores para o Curso de Licenciatura em Pedagogia do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) NA UECE. Aprovada no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROFESSOR PLENO I EDITAL N10/2014- SEDUC/CE, de 9 de abril de 2014. Diário Oficial de 11 de abril de 2014.

Resumo

Em 2020, quando o mundo foi acometido pela pandemia de COVID-19, aconteceu um processo urgente e necessário de adoção de tecnologias digitais a serviço da educação o que obrigou professores, alunos e instituições a readaptarem seus conhecimentos, suas práticas e métodos de ensino para o ambiente virtual que passou a ser, durante o período pandêmico e nos momentos que o sucederam, uma medida essencial para facilitar o acesso à escolarização sistemática. O fechamento de escolas e universidades tornou o ensino a distância a única alternativa para garantir a continuidade das atividades educacionais e a utilização de recursos digitais se intensificou, impactando profundamente as práticas educativas da época que puderam estender-se ao período pós-pandêmico, propiciando a reformulação do processo de ensino-aprendizagem. Nesse período, as formações continuadas de professores precisaram ser revisitadas. Toda orientação voltada para o trabalho com o aluno em sala de aula foi repensada para se tornar um recurso metodológico de otimização das aulas no período remoto e instrumentalização do profissional do magistério. É sobre como a tecnologia digital precisou fazer parte da rotina pedagógica e sua utilização nos dias atuais que se tratará esse trabalho.

Palavras-Chave: Pandemia. Tecnologias digitais. Ensino-aprendizagem

Abstract

In 2020, when the world was hit by the COVID-19 pandemic, an urgent and necessary process of adopting digital technologies at the service of education took place, which forced teachers, students and institutions to readapt their knowledge, practices and teaching methods to the virtual environment that became, during the pandemic period and in the moments that followed, an essential measure to facilitate access to systematic schooling. The closure of schools and universities made distance learning the only alternative to guarantee the continuity of educational activities and the use of digital resources intensified, profoundly impacting educational practices at the time that were able to extend into the post-pandemic period, enabling reformulation of the teaching-learning process. During this period, continuing teacher training needed to be revisited. All guidance aimed at working with students in the classroom was rethought to become a methodological resource for optimizing classes during the remote period and training teaching professionals. It is about how digital technology needed to be part of the pedagogical routine and its use today that this work will be about.

Keywords: *Pandemic. Digital technologies. Teaching-learning.*

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Com a parada das atividades pedagógicas presenciais por conta da pandemia, em março de 2020, a formação dos professores, um processo continuado que até aquele momento acontecia de maneira presencial, teve que ser reestruturado de modo a dinamizar o processo de ensino e auxiliar os professores no seu fazer pedagógico virtual. Essa formação precisaria então, nesse novo contexto de aplicação, contemplar práticas de ensino através do uso de plataformas, aplicativos e mídias digitais que amparariam o trabalho do professor, tornando possível alcançar a realidade de seu aluno e garantir uma aprendizagem que fosse eficiente de acordo com os preceitos do momento pandêmico que a sociedade enfrentava.

Muitos professores não têm preparo para lidar com a nova realidade que se impõe diante do emprego de novas tecnologias. Por outro lado, existem iniciativas em se capacitar esses profissionais no uso dos recursos tecnológicos. Porém, tanto nos professores como nos alunos a serem formados, a familiarização se dá mais de forma técnica e mecânica do que crítica e social. (Junior, 2015)

Na 16ª CREDE da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, durante o período pandêmico, o Projeto **Foco na Aprendizagem** de formação de professores de Língua Portuguesa, que havia, inicialmente, sido pensado para ser uma formação realizada de maneira presencial, teve que ser reformulado para atender necessidade de aperfeiçoar os conhecimentos tecnológicos que os professores poderiam utilizar nos espaços virtuais de aulas online. Silva (2024) ressalta que professores precisam de formação adequada e desenvolvimento profissional contínuo para utilizar tecnologia de forma eficaz em sala de aula.

O exercício do magistério não se constrói sobre bases espontâneas, sem reflexão, e com relação ao uso das tecnologias, é preciso, além de sua utilização, conceber sua aplicabilidade pedagógica. Segundo Junior 2015, o computador, por si só, não tem valor educacional, para a promoção do desenvolvimento da cognição e inteligência, é necessário um planejamento cuidadoso e uma abordagem pedagógica refletida para que essa tecnologia possa contribuir efetivamente com o processo de aprendizagem.

A utilização dos recursos tecnológicos na prática escolar, associando-os à fundamentação de conhecimentos sistemáticos com os quais o professor trabalha, fomenta a possibilidade de dinamização do processo de ensino bem como a efetivação da aprendizagem, possibilitando não apenas os domínios desses recursos e/ou dos saberes estabelecidos, mas do acervo que forma o estudante de maneira integral.

O investimento na formação e na atuação profissional do educador não pode, pois, reduzir-se a uma suposta qualificação puramente técnica. Ela precisa ser também política, isto é, expressar sensibilidade às condições histórico-sociais da existência dos sujeitos envolvidos na educação. E é sendo política que a atividade profissional se tornará intrinsecamente ética". (Barbosa,2003)

A PANDEMIA E O ADVENTO DE PLATAFORMAS E APLICATIVOS DIGITAIS PARA O CONTEXTO EDUCACIONAL

Durante o período do isolamento a rede estadual do Ceará organizou seu processo de ensino virtual através de uma parceria com a *Google*, criando *e-mails* institucionais e disponibilizando acesso para alunos e profissionais da educação aos aplicativos (*Google Apps*), principalmente o *Google Meet* e *Google Classroom*. O domínio *gmail* e seus respectivos aplicativos auxiliou no processo de adaptação ao ensino remoto, proporcionando o acompanhamento dos dias letivos e a condução das aulas a distância, além de proporcionar a manutenção do vínculo pedagógico entre professores e alunos. Tais aplicativos se incorporaram à prática pedagógica e ainda hoje são utilizados em contextos diversos de ensino-aprendizagem.

A importância da tecnologia na educação moderna não pode ser subestimada. Ela democratiza o acesso ao conhecimento, permitindo que estudantes de diferentes origens e localidades acessem materiais e recursos educacionais de alta qualidade, muitas vezes de forma gratuita ou a baixo custo. Além disso, a tecnologia possibilita um aprendizado mais personalizado, adaptando-se às necessidades e ritmos de cada aluno, o que é particularmente relevante em um mundo onde a educação inclusiva e equitativa é cada vez mais valorizada. (Silva, 2024)

A intenção das formações de professores durante a pandemia era, através do conhecimento de plataformas diversas, possibilitar sua utilização pedagógica a fim de dinamizar as aulas em tempo

real ou virtual, inclusive dando o suporte necessário para auxiliar os professores a manusearem as ferramentas digitais. Foram elas:

<https://docs.google.com/forms/u/0/>- O aplicativo **GOOGLE FORMS** auxiliou os professores a sistematizarem suas atividades e avaliações, bem como facilitaram para o professor o processo de correção e os *feedbacks* das resoluções de atividades diversas realizadas pelos alunos.

<https://nearpod.com/library/>- e <https://wordwall.net/pt-br/community/jogo>-

Plataforma de jogos educativos, através das quais o professor poderia criar ou editar jogos elaborados por si ou por outros colegas que contemplassem suas intenções pedagógicas. Nas formações, os professores eram auxiliados a, nesse processo de elaboração de material pedagógico, utilizar o material estruturado (ME) que contemplava a orientação curricular da disciplina para esse período;

https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br- Também foram propostas muitas sugestões de recortes do ME para serem enviados via **WHATS APP**, uma das redes sociais de mais constante utilização pelos jovens e que se incorporou às atividades pedagógicas da rede.

<https://www.google.com.br/drive/apps.html>- Todo o material elaborado e sugerido nas formações foi armazenado no **DRIVE** e compartilhado com os professores, possibilitando assim sua utilização em momentos diferentes de acordo com o planejamento pedagógico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas dessas plataformas, conhecidas e necessárias durante a pandemia acabaram tendo sua funcionalidade aplicada e sustentada ainda hoje nas atividades relacionadas ao acompanhamento proporcionado aos alunos.

Nos últimos anos, a tecnologia tem se infiltrado em praticamente todos os aspectos da vida moderna, e a educação não é exceção. A transformação digital no campo educacional está redefinindo não apenas como o conhecimento é transmitido, mas também como ele é absorvido por alunos de todas as idades. (Silva, 2024)

Nesse conjunto que se refere aos conhecimentos acumulados, o acesso à cultura digital e à incorporação de tecnologias digitais ao cotidiano escolar, a prática educativa deve promover “uma reflexão crítica sobre o papel da tecnologia na educação, incentivando os leitores a adotar uma abordagem proativa e adaptativa para integrar novas ferramentas em seus contextos específicos”.(Silva,2024)

REFERÊNCIAS

ANTONIO JUNIOR, Wagner. **Educação, tecnologias e cultura digital**. São Paulo: Amazon Kindle, 2015. 74 p.

BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (orgs.). **Formação de Educadores Desafios e Perspectivas**. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

SILVA, Derik. **Tecnologia na Educação: Ferramentas Tendências**. 1ª edição: Kindle, 2024.